

ENLAACE

BOLETIN DE LA ASOCIACION ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA

www.psycoaragon.es

LA AAP PERTENECE A COPOE · WWW.COPOE.ORG

ACTUALIDAD

ENTREVISTA
A CÉSAR BONA

EDUCACIÓN EMOCIONAL

LA IMPORTANCIA
DE LA AUTOESTIMA

LA INTELIGENCIA
DE LAS EMOCIONES

ÉXITO DEL 2º CONGRESO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR

El 2º Congreso de Inteligencia Emocional y Bienestar se ha celebrado el pasado mayo de 2015 en Zaragoza con más de 600 asistentes. A lo largo de este Congreso se han presentado conferencias y comunicaciones de las últimas investigaciones y experiencias sobre el tema. Buena parte de los expertos de este Congreso han coincidido en destacar que la educación emocional va a constituir la verdadera revolución educativa en los próximos años (sigue en la página cuatro).

La Inteligencia Emocional y el Bienestar Emocional no sólo son meros tecnicismos, sino también un estilo de vida por el que apostamos desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, junto con los compañeros de COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España). Una forma de vida donde las emociones alcancen un lugar destacado y donde cada persona escuche a su binomio "corazón-razón".

Con la colaboración de

iberCaja
Obra Social

EDITA

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

JUNTA DIRECTIVA

Vocalía de Presidencia: Juan Antonio Planas

Vocalía de Tesorería: Jesús Ibáñez y María Torrecilla

Vocalía de Secretaría: Clara Aladrén y Anabel Mañanes

Vocalía de TIC: Jesús Prieto y Juan Carlos López

Vocalía de Relaciones Institucionales:

Silvia Oria y Antonio Reloba

Vocalía de Medios de Comunicación:

Alfonso Royo y Jesús Zapatero

Vocalía de Formación con Ibercaja:

Marta Gutiérrez y Erika Peiró

Vocalía de Formación Oposiciones

presencial y online: Sonia Reigosa y Edna Pérez

Vocalía de Seminarios y Grupos de Trabajo:

Jesús Ibáñez e Isabel Bueso

Vocalía de Formación online:

Estivaliz Asorey y Jesús Zapatero

Vocalía de Aragón: Isabel Rech

Vocalía de Proyectos de asociados

y otras instituciones: María Rubio y Marta Soro

COORDINACIÓN

Alfonso Royo Montané

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Gráficas Vela | Reino · 38 | 50003 ZARAGOZA

www.graficasvela.es

ASOCIACIÓN
ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGÍA

Precio: 2 €

Depósito legal: Z-442-97

ISSN: 2386-5334

NIF G-50583533

Plaza Roma F-1 · Planta 1ª · Oficina 5

50010 Zaragoza

Tel.: 976 759 551 · 691 695 765

Fax: 976 363 93

aaps@psicoaragon.es · www.psicoaragon.es

La AAP pertenece a la COPOE · www.copoe.org

SUMARIO

EDITORIAL 3

ACTUALIDAD

ÉXITO DEL 2º CIEB	4
EL 2º CIEB CONGREGA A MÁS DE 600 PROFESIONALES...	8
ENTREVISTA A CÉSAR BONA	10
COACHING Y EMPRENDIMIENTO EN EL AULA	13
CIEB 2015	14
COMUNICADO COPOE	16
GRAFOLOGÍA: INTERPRETACIÓN DE LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS	17
IMPRESCINDIBLE UN PACTO POR LA EDUCACIÓN	19

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN	21
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TCA	22

EDUCACIÓN EMOCIONAL

LAS EMOCIONES	24
LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA	28
ECOLOGÍA EMOCIONAL	30
COMUNICACIÓN EMOCIONAL Y PUBLICIDAD	34
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR REFLEXIONES, EXPERIENCIAS E INVESTIGACIONES	36
INTELIGENCIA EMOCIONAL: PROBLEMAS DE DEFINICIÓN...	40
LA INTELIGENCIA DE LAS EMOCIONES	42
EMOCIÓN Y NEUROEDUCACIÓN	44

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROJECT ONE TO ONE	47
--------------------------	----

CONVENIOS COLABORACIÓN	49
------------------------------	----

ACTIVIDADES 2015-2016	50
-----------------------------	----

EDITORIAL

Alfonso Royo Montané

Orientador Educativo

Ciertamente hemos vivido unos días excitantes, emocionantes, con la ilusión en la preparación del segundo Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar de tener unos días gratos en los que intercambiar conocimientos y experiencias, con el frenesí de esos pocos pero intensos días, y con el buen sabor de boca posterior.

Tras la “tormenta” ha llegado la calma y el reposo en nuestras cabezas y en nuestros corazones de esas nuevas ideas, de esos puntos de vista no explorados previamente.

En este número de la revista ENLACE mostramos muchas de estas reflexiones en torno a la educación de las emociones, a la que se dedica poco tiempo de manera formal y consciente en nuestros centros educativos. Posiblemente por la poca formación de los que trabajamos en ellos, y que por tanto nos sentimos inseguros y preferimos no hacer nada antes que “meter la pata” y hacerlo mal; y por el nulo interés de las instituciones.

Así pues debemos dar a conocer a esas instituciones, y esperamos que esta publicación sea una manera más de hacerlo, la necesidad que tenemos de formarnos en inteligencia emocional y de saber sobre los diferentes programas educativos que se están trabajando en diferentes partes del mundo para educar a los niños y jóvenes en el manejo adecuado de las emociones.

Son estos días de zozobra en la comunidad educativa Aragonesa por la implantación de una Ley Orgánica que no deroga, pero si modifica la anterior, implantación que llega a los centros educativos con premura y a última hora. La mayoría de los profesionales de la educación bien sean maestros, profesores, especialistas, orientadores educativos, servicios externos, etc., consideramos que es imprescindible un pacto por la educación, de modo que ésta no sea “moneda de cambio” de los partidos políticos y sus ideologías cuando se vayan sucediendo en los gobiernos.

Se debe contar con la comunidad educativa que es la que conoce bien que cosas funcionan y cuáles no. De este modo podría cambiarse aquello que sea necesario y que si bien tal vez no sea mucho, si puede ser muy importante, fundamental, podríamos pensar en la metodología de trabajo como uno de los aspectos en los que ponernos a trabajar todos y todas, pues los cambios importantes no pueden hacerse mediante resoluciones ni órdenes legislativas. Los profesionales de la educación deben sentir la necesidad de hacerlo y posteriormente sentirse seguros con las modificaciones que pongan en marcha, saber que su esfuerzo va a merecer la pena porque sus escolares se educaran más y mejor.

COMUNICACIÓN EMOCIONAL Y PUBLICIDAD

MÁS QUE UNA RELACIÓN DE CONVENIENCIA

Óscar Díaz

Doctor por la UVA en el programa "Psicología"

Noël Soria

Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas

En la sociedad actual los mensajes publicitarios no gozan de buena credibilidad. Una prueba que justifica esta afirmación es que la Asociación de Autocontrol de la Publicidad—entidad integrada por anunciantes, agencias y medios que trabaja por una publicidad veraz, legal, honesta y leal (Autocontrol, 2015) se da a conocer en los medios de comunicación con objeto de respaldar la confianza en esta disciplina.

La falta de crédito asociada a la publicidad no es rasgo nuevo en la historia de la humanidad. En la antigua civilización griega el comerciante, que era quien impulsaba la actividad publicitaria, ocupaba el puesto más bajo de la escala social en la ciudad ideal de Platón. Además comerciar, en el lenguaje popular, tenía el doble significado de ejercer el comercio y de falsificar o adulterar (Checa, 2007).

Aunque la publicidad no ha mejorado su reputación con el paso del tiempo, sí que ha impulsado su eficacia. Hacia mediados del siglo XX, época en la que se establecieron los cimientos de la sociedad del bienestar, la publicidad se volvió más selectiva destacando aspectos relevantes de los productos que no pudieran ser mencionados por la competencia (Reeves, 1961). Mientras hoy la comunicación publicitaria persigue establecer fuertes conexiones emocionales con las motivaciones más profundas de las personas a las que dirige (Ayestarán, Rangel y Sebastián, 2012).

Desde esta última perspectiva, muchos anunciantes desarrollan campañas memorables que tratan de vincularse de modo significativo con el público. Se trata de acciones de comunicación que, en ocasiones, consiguen excelentes resultados. Tal es el caso del anuncio de la Lotería de Navidad del año 2014, que contribuyó a que durante las navidades de ese año se hayan vendido 5,5 millones más de décimos que las fiestas navideñas del 2013 (García, 2015).

Campañas como la indicada responden al nivel inferior de bienestar que puede promoverse en las personas a través de la publicidad emitida por los medios de comunicación. Se trata de acciones que apuestan de forma decidida por las emociones a la hora de comunicar las excelencias de los productos y servicios. La adopción de este tipo de comunicación publicitaria está motivada, especialmente, por la gran dificultad que tienen los anunciantes para diferenciarse en el mercado debido a la elevada cantidad de bienes muy similares que se ofrecen hoy en día.

Una variante de este tipo de publicidad sería la realizada por las empresas que, manteniendo el tono emocional positivo en sus mensajes, están especialmente sensibilizadas por los efectos de su actividad. En este sentido, la coherencia entre el comportamiento de este tipo de entidades y lo que comunican, reforzaría el impacto emocional de sus mensajes publicitarios. Ha-

remos alusión a organizaciones que responden a una tendencia emergente y que podríamos encuadrar tanto en el ámbito de la responsabilidad social (Gómez, 2010) como en el de la psicología positiva aplicada a las organizaciones (Salanova, Martínez, y Llorens, 2014).

En el primer caso hacemos alusión a organizaciones preocupadas en mayor medida por cuestiones sociales y medioambientales (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) y, en el segundo caso, a entidades especialmente concienciadas con la salud de sus integrantes (Salanova, 2008).

Además también advertimos que, en un futuro, las organizaciones no solo tratarán de generar emociones positivas en los receptores de sus mensajes sino que buscarán fidelizar a estos a través del desarrollo de su inteligencia emocional. Hoy ya existen herramientas, con alto grado de aceptación, que permiten diagnosticar las fortalezas de los colaboradores de una entidad (como el *Strengths Finder 2.0*², el *Realise2*³ o el *VIA*⁴), lo que a su vez facilita el diseño de planes de actuación que mejoren su bienestar. Entendemos que, en un futuro próximo, las entidades dispondrán de recursos que permitan impulsar la educación emocional de sus públicos externos a través de su comunicación persuasiva. De este modo las empresas tendrán más oportunidades de ganarse la confianza las personas a la que se dirigen a través de sus mensajes y la publicidad más posibilidades de recuperar la credibilidad perdida.

CONSIDERACIONES FINALES

Hemos realizado algunas observaciones sobre la carencia de credibilidad que presenta la publicidad y el potencial que ofrece la inteligencia emocional a la comunicación persuasiva para conseguirla. Entendemos que la publicidad no solo transmite información de productos y servicios sino que también influye en como las personas percibimos y sentimos la realidad. En este sentido, consideramos que la aplicación de la inteligencia emocional a la comunicación persuasiva representa una oportunidad estratégica para las organizaciones. ■

Referencias bibliográficas

- Autocontrol (2015). Presentación [en línea]. Disponible en: <http://www.autocontrol.es/> [2015, 8 de marzo].
- Ayestarán, R.; Rangel, C. & Sebastián, A. (2012). Planificación estratégica y gestión de la publicidad. Madrid: ESIC.
- Checa, A. (2007). Historia de la publicidad. A Coruña: Netbiblo.
- Comisión de las Comunidades Europeas (2001). Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas [en línea]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52001DC0366> [2015, 13 de marzo].
- García, M.A. (2015, 1 de Marzo). Las risas y los llantos venden más. El País [en línea]. Disponible en: http://economia.elpais.com/economia/2015/02/26/actualidad/1424953749_664918.html [2015 [12 de marzo].
- Gómez, J. (2010). Nuevas perspectivas socio-económicas en la gestión de las entidades prestadoras de servicios de atención a las personas mayores y en situación de dependencia. Especial referencia a la gestión basada en la calidad y en la responsabilidad social corporativa (RSC). En C. Lasarte y M.F. Moretón (Eds.), Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de dependencia (pp. 83-107). Madrid: Colex.
- Reeves, R. (1961). Reality in Advertising. New York: Alfred A. Knopf.
- Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables y desarrollo de recursos humanos. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 303, 179-214.
- Salanova, M., Martínez, M.I. & Llorens, S. (2014). Una mirada más "positiva" a la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva en tiempos de crisis: aportaciones desde el equipo de investigación WoNT. Papeles del Psicólogo, 35(1), 22-30.

2. Desarrollado por The Gallup Organization.

3. Diseñado por el Centre for Applied Positive Psychology.

4. Creado por The VIA Institute on Character.